

ФАКТОРЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В ПОВЫШЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВОЕННЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Г.Х.Жарылкасынова

Старший преподаватель кафедры

Иностранных языков 1 Ташкентского университета прикладных наук

[https://doi.org/ 10.5281/zenodo.14881934](https://doi.org/10.5281/zenodo.14881934)

Ключевые слова: инновация, интернет-ресурс, интеграция, компетенция, компетентность, профессиональная компетентность, коммуникация, дистанционное обучение.

Key words: innovation, online resource, integration, competence, professional competence, creativity, linguistics, distance learning, pragmatics sociolinguistics.

Калит сузлар: инновация, интернет ресурс, интеграция, компетенция, компетентлик, коммуникация, масофадан таълим олиш.

Резюме

Ушбу мақолада ҳарбий соҳада таълим олувчи мутахассисларнинг инглиз тилида уз қасбий компетентлигини ривожлантириш борасида келтирилган тавсиялар ҳақида маслаҳатлар ифода қилинган

Осуществляемая в Узбекистане модернизация образования требует соответствия уровня профессиональной компетентности педагогов в новым вызовам времени.

Современный этап модернизации образования требует от всех ее субъектов не только быстрой реакции на происходящие изменения, но и умения правильно определять те характеристики профессиональной деятельности, которые будут ключом к успеху в ближайшем будущем.

Постановления Президента Республики Узбекистан от 10 декабря 2012 г. № ПП-1875 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранных языков»).

Понятие профессиональной компетентности педагога выражает единство его теоретической и практической готовности к осуществлению педагогической деятельности и характеризует его профессионализм.

Содержание подготовки педагога той или иной специальности представлено в квалификационной характеристике – нормативной модели компетентности педагога, отображающей научно обоснованный состав профессиональных знаний, умений и навыков.

Квалификационная характеристика – это, по существу, свод обобщенных требований к преподавателю на уровне его теоретического и практического опыта. В общем виде психолого-педагогические знания определены учебными программами. Психолого-педагогическая подготовленность включает в себе знание методологических основ и категорий педагогики.

Педагогическое компетентность – это совокупность последовательно разворачивающихся действий, часть из которых может быть автоматизирована (навыки), основанных на теоретических знаниях и направленных на решение задач развития гармоничной личности. Такое понимание сущности педагогических умений подчеркивает ведущую роль теоретических знаний, в формировании практической готовности будущих преподавателей, единство теоретической и практической подготовки, многоуровневый характер педагогических умений (от репродуктивного до творческого) и возможность их совершенствования путем автоматизации отдельных действий.

Наконец, данное понимание сущности педагогической компетентности позволяет понять его внутреннюю структуру, т.е. взаимообусловленную связь действий (компонентов умения) как относительно самостоятельных частных умений. Это в свою очередь открывает возможность как для объединения множества педагогических умений по разным основаниям, так и для условного их разложения в практических целях. Например, умение “провести беседу” может быть разложено на части: определить тему, наиболее адекватно отражающую интересы, потребности учащихся и в то же

время учитывающую ведущие воспитательные задачи, стоящие перед классом; отобрать содержание, выбрать формы, методы и средства воспитания с учетом возраста воспитанников и конкретных условий; составить план (план-конспект) и т.д. Точно так же можно разложить любое другое умение.

Структура профессиональной компетентности преподавателя иностранных языков может быть раскрыта через педагогические компетенции. Модель профессиональной готовности целесообразно строить от наиболее общих к частным умениям. Таким наиболее общей компетенций умением является компетенция педагогически мыслить и действовать. Доведение компетенций до теоретического уровня анализа – одна из важнейших задач обучения будущих преподавателей педагогическому мастерству. В идеале полное соответствие преподавателя требованиям квалификационной характеристики означает сформированность интегрирующего в себе всю совокупность педагогических компетенции педагогически мыслить и действовать.

Вне зависимости от уровня обобщенности педагогической задачи законченный цикл ее решения сводится к триаде “мыслить – действовать – мыслить” и совпадает с компонентами педагогической деятельности и соответствующими им компетенцией. В результате модель профессиональной компетентности преподавателя выступает как единство его теоретической и практической готовности. Педагогические компетенции здесь объединены в четыре группы.

1. Компетенция “переводить” содержание объективного процесса воспитания в конкретные педагогические задачи: изучение личности и коллектива для определения уровня их подготовленности к активному овладению новыми знаниями и проектирование на этой основе развития коллектива и отдельных учащихся.

2. Компетенция построить и привести в движение логически завершенную педагогическую систему: комплексное планирование образовательно-воспитательных задач.

3. Компетенция выделять и устанавливать взаимосвязи между компонентами и факторами воспитания, приводить их в действие создание необходимых условий (материальных, морально-психологических, организационных, гигиенических и др.).

4. Умения учета и оценки результатов педагогической деятельности: самоанализ и анализ образовательного процесса и результатов деятельности преподавателя.

В отношении к преподавателям иностранных языков можно добавить следующие компетенции:

Лингвистическая компетенция. Достаточно понимать, чтобы следить за ходом длинной речи на абстрактные и сложные темы, не относящиеся к сфере деятельности, даже при условии возникновения необходимости уточнения некоторых деталей, особенно если акцент говорящего незнаком. Распознавать большое разнообразие идиоматических выражений и коллоквиализмов, принимая во внимание отклонения от нормы регистра (Бакиева 1993).

Следить за ходом длинного доклада, даже если у него нечеткая структура, и отношение частей друг к другу не выражено эксплицитно, а лишь подразумевается. Без затруднений следить за ходом диалогов, которые ведутся тремя сторонами в процессе дискуссии, дебатов на абстрактную, сложную незнакомую тематику.

Понимать разнообразный материал, звучащий по радио, в записи при нестандартном использовании языка и тонкие детали, выражающие скрытое отношение говорящих друг к другу и их взаимоотношения. Понимать содержание фильма, в котором часто используется сленг и идиоматические выражения. Уметь извлекать конкретную информацию из объявлений в общественных местах (на вокзале, стадионе и др.), несмотря на плохую слышимость и помехи.

Речевая компетенция. Уметь выразить свою мысль свободно, без подготовки и почти без усилий. Хорошо владеть языковыми средствами, обширным словарным запасом, позволяющим объяснить забытое слово. Понимать в деталях иноязычную речь на абстрактные и сложные темы вне сферы деятельности, даже при условии возникновения необходимости уточнения некоторых деталей, особенно если акцент говорящего незнаком.

В чтение понимать во всех подробностях сложные большие тексты, независимо от сферы интересов, при условии возможности перечитать сложные отрезки. Понимать любую переписку, иногда пользуясь словарем. Понимать во всех подробностях сложные и объемные тексты по широкому кругу вопросов, возникающих в ходе общения с друзьями, в профессиональной и учебной деятельности (профессиональные статьи, главы книг, обзор) и при этом улавливать явные и скрытые нюансы отношений и мнений. Выделять необходимую информацию из веб-сайтов, журналов по специальности.

В письме уметь писать четкие хорошо структурированные тексты по сложной тематике, подчеркивая важные, актуальные вопросы, расширяя и подкрепляя точку зрения при помощи довольно распространенных дополнительных рассуждений, доводов и подходящих примеров, завершая повествование выводами.

Уметь свободно давать понятное, логично построенное, развернутое описание или написать вымышленный текст, придерживаясь при этом собственного стиля, естественного для предполагаемого читателя.

Писать четкие, хорошо организованные описания сложных предметов, выделяя необходимые и важные детали (например, в квалификационной работе). Развивать и поддерживать свою точку зрения дополнительными аргументами и необходимыми примерами. Писать разные типы текстов личного характера (дневники, описания личного опыта), соблюдая правильный стиль. Уметь делать обобщения по лекциям, статьям и дискуссиям.

Теоретический анализ фактов и явлений включает в себе: вычленение факта или явления, его обособление от других фактов и явлений; установление состава элементов данного факта или явления; и определение места данного явления в образовательном процессе.

Литературы:

1. Постановления Президента Республики Узбекистан от 10 декабря 2012 г. № ПП-1875 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранных языков».
2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 8 мая 2013 г. № 124 «Об утверждении государственного образовательного стандарта по иностранным языкам системы непрерывного образования».
3. Бакиева Г.Х. Лингвистические основы анализа художественного текста: Дис. на соиск. учен. степ. доктора филол. наук: 10.02.19 / Узбекский государственный университет мировых языков. 1993г.
4. Бегимкулов У.Ш., Джураев Р.Х., Бабаходжаева Л.Г., Цой М.Н., Эшмаматов И. Монография. Педагогические основы разработки систем дистанционного сопровождения образовательного процесса. – Ташкент: 2011г.
5. Мицкевич Н.И. Педагогические основы совершенствования системы повышения квалификации организаторов внеклассной и внешкольной воспитательной работы: Дис. канд. пед. наук: 13.00.01 /-Л., 1980. -200 с.
6. Маматкулов Х.А. Ҳарбий педаголарда хорижий тиллар бўйича касбий компетентликни ривожлантиришнинг ахборот-методик таъминотини такомиллаштириш. Монография. – Тошкент вилояти: Harbiy-texnik instituti bosmaxonasi, 2018. – 240 б.